

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI

ILMIY
AXBOROTNOMA

2025

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI
ILMIY AXBOROTNOMASI

- НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК НАМАНГАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
- SCIENTIFIC BULLETIN OF NAMANGAN STATE UNIVERSITY

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI

ILMIY AXBOROTNOMASI

Bosh muharrir

Turg'unov Sobitxon
Toshpo'latovich
Pedagogika fanlari doktori,
professor

Mas'ul muharrir

Rasulov A'zamjon Avazjonovich
Texnika fanlari bo'yicha falsafa
doktori, dotsent

Mas'ul muharrir o'rinbosari

Imomov Otabek
Normirzayevich
Biologiya fanlari bo'yicha falsafa
doktori, dotsent

Texnik muharrir

Xoshimov Sardorbek Nozimjon
o'g'li

"NamDU ilmiy axborotnomasi – Научный вестник НамГУ"

2019-yildan boshlab O'zbekiston
Respublikasi Oliy attestatsiya
komissiyasi Rayosati qarori
bilan quyidagi fan sohalari
bo'yicha OAKning
dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya
etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga
kiritilgan.

**01.00.00-Fizika-matematika
fanlari (14)**

02.00.00-Kimyo fanlari (18)

03.00.00-Biologiya fanlari (17)

09.00.00-Falsafa fanlari (24)

10.00.00-Filologiya fanlari (26)

**13.00.00-Pedagogika
fanlari (30)**

Tahrir hay'ati a'zolari

Fizika-matematika fanlari:

Xatamov Nosirjon Muydinovich, fizika-matematika fanlari doktori, dotsent
Abdulazizov Baxromjon Toshmirza o'g'li, fizika-matematika fanlari doktori, dotsent
Sattarov Iskandar Abu-alievich, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Dexqonov Farrux Nuriddin o'g'li, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Boytillayev Dilmurod Axmataliyevich, fizika-matematika fanlari nomzodi, katta ilmiy
xodim
Baymatov Paziljon Jamoldinovich, fizika-matematika fanlari nomzodi, dotsent
Davlatov Abror Borijon o'g'li, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori dotsent
Inoyatov Shukurillo Turg'unboyevich, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori,
dotsent
Jalolov Ravshan Maxmudjonovich, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori,
dotsent
Xolboyev Azamat G'anisherjon o'g'li, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
Maxammadaliyev Muxtor Tursunmuxammad o'g'li, fizika-matematika fanlari bo'yicha
falsafa doktori

Kimyo fanlari:

Abdullayev Shavkat Vaxidovich, kimyo fanlari doktori, professor
Sultonov Boxodir Elbekovich, kimyo fanlari doktori, professor
Karimov Abdurashid Musaxonovich, kimyo fanlari doktori, professor
Xolmatov Dilshod Sottorjonovich, texnika fanlari doktori, dotsent
Sattarov Tulqinjon Abdusattor o'g'li, texnika fanlari nomzodi, dotsent
Muradov Murod Toxirjonovich, kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori

Biologiya fanlari

Tojibayev Komiljon Sharobiddinovich, biologiya fanlari doktori, professor, akademik
Dexqonov Davron Burxonovich, biologiya fanlari doktori, dotsent
Batoshov Avazbek Risqulovich, biologiya fanlari doktori, professor
Turginov Orzimat Turdimatovich, biologiya fanlari doktori, katta ilmiy xodim
Komilov Doniyor Jo'rayevich, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori
Egamberdiyev Mehmonjon Xudoyberdiyevich, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori,
dotsent
Xoshimov Xushbaxt Rustamjon o'g'li, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori

Texnika fanlari

Ataxanov Shuhrat Nuriddinovich, texnika fanlari doktori, dotsent
Abdullayev Olim Gulamjanovich, texnika fanlari doktori, dotsent
Dadaxanov Musoxon Xoshimxonovich, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Jo'rayev Sherali Umarjonovich, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Qishloq xo'jaligi fanlari

Sulaymonov Inomjon Jamoldinovich, qishloq xo'jaligi fanlari nomzodi, dotsent
Turg'unov Muzaffar Mirzaraxmatovich, qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha falsafa doktori

Tarix fanlari

Rasulov Abdullajon Nuritdinovich, tarix fanlari doktori, professor
Dexkanov Narimon Burxonjonovich, siyosiy fanlari doktori, professor
Haydaraliyev Shuhrat Abdulazizovich, tarix fanlari nomzodi, dotsent
Madraximov Zoxid Sharofovich, tarix fanlari nomzodi, dotsent
Xalmuratov Baxtiyor Rejavalievich, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Erqo'ziyev Anvarjon Ashurovich, tarix fanlari nomzodi, dotsent
To'xtabayev A'zamjon Sharipxo'jayevich, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

“NamDU ilmiy axborotnomasi –
Научный вестник НамГУ”
jurnali O‘zbekiston Matbuot va
axborot agentligining
17.05.2016-yildagi
08-0075 -raqamli guvohnomasi
hamda O‘zbekiston
Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
(AOKA) tomonidan 2020-yil
29-avgust kuni

1106-sonli guvohnomaga binoan
chop etiladi. “NamDU Ilmiy
Axborotnomasi” elektron nashr
sifatida xalqaro standart turkum
raqami
(ISSN-2181-1458) ga ega.

Ilmiy axborotnomaning
2025-2-soni NamDU
Muvofiqlashtiruvchi
Kengashining 2025-yil
27-fevraldagi 2-sonli yig‘ilishida
muhokama qilinib, ilmiy
to‘plam sifatida chop etishga
tavsiya etilgan
(Bayonnoma № 2).

Maqolalarning ilmiy saviyasi va
keltirilgan ma‘lumotlar uchun
mualliflar javobgar hisoblanadi.
Jurnal har oyda o‘zbek, rus va
ingliz tillarida elektron shaklda
chop etiladi.

**Maqolalar quyidagi rasmiy
web sahifa orqali qabul
qilinadi:**

journal.namdu.uz

Tahririyat manzili:

Namangan shahar, Boburshox
ko‘chasi, 161-uy
e-mail: science@namdu.uz

Iqtisodiyot fanlari

Mahmudov Bahriddin Jo‘rayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Sirojiddinov Kamoliddin Ikromiddinovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Baymirzayev Dilmurod Nematovich, iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent
Yoqubjonova Xulkaroy Yoqubovna, iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich, iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent

Falsafa fanlari

Talapov Baxriddin Alijanovich, falsafa fanlari doktori, professor
Jo‘rayev Ro‘zimat To‘xtasinov, siyosiy fanlari doktori, professor
Gaffarova Gulchehra Gulamjanovna, falsafa fanlari doktori, professor
G‘apparov Elyorjon Otabekovich, falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent
Sodirjonov Muxriddin Maxamadaminovich, sotsiologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori
(PhD), dotsent
Muydinova Moxira Mukumjanovna, sotsiologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent

Filologiya fanlari

Uluqov Nosirjon Muxammadaliyevich, filologiya fanlari doktori, professor
Jafarov Botir Sattarovich, filologiya fanlari doktori, professor
Sadikov Zoxid Yaqubjanovich, filologiya fanlari doktori, professor
Dosbayeva Nargiza Turg‘unpo‘latovna, filologiya fanlari doktori, professor
Tojiboyev Ilxomjon Usmonovich, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori
Karimova Farida Isakovna, filologiya fanlari doktori, dotsent
Siddiqov Qosimjon Abilovich, filologiya fanlari nomzodi, dotsent
Darvishov Ibroxim O‘rmanovich, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent
Qo‘ziyev Umidjon Yandashaliyevich, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent
Yuldashev Otabek Toshpulat o‘g‘li, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent

Geografiya fanlari

Jumaxanov Shavkatjon Zairjanovich, geografiya fanlari doktori, dotsent
Nazarov Abdug‘affor Abdujabborovich, geografiya fanlari doktori, dotsent
Mirzaaxmedov Xamidullo Saydamatovich, geografiya fanlari nomzodi, dotsent
Soliyev Iqboljon Raxmonberdiyevich, geologiya-minerologiya fanlari bo‘yicha falsafa
doktori, PhD

Pedagogika fanlari

Asqarova O‘g‘iloy Mamashakirovna, pedagogika fanlari doktori, professor
Xujamberdiyeva Shaxnoza Kupaysinovana, pedagogika fanlari doktori, professor
Muminova Dilafro‘z Akbaraliyevna, pedagogika fanlari doktori, dotsent
Hamidova Muxayyoxon Obidovna, filologiya fanlari nomzodi, professor
Shodmanov Qodirjon Odilxanovich, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent
Toshibekova Munajat Xoshimovna, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori
Inamov Dilmirza Dedamirzayevich, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent
Madaminov Baxodir Sharifjonovich, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent
Urinov Bahrom Jamoliddinovich, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori
Sarimsakova Dilafuz Muhammadjonovna, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori,
dotsent
Axmedov Bexzod Madaminjonovich, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori
Rashidova Nodira Habibullayevna, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori

Tibbiyot fanlari

Abdullayev G‘ofurjon Rahimjanovich, biologiya fanlari doktori, professor
Nurmatov Yodgormirza Xatammirzayevich, tibbiyot fanlari doktori
Abdullayev Ulug‘bek Ubaydullayevich, tibbiyot fanlari nomzodi
Mirzaolimov Mirzohid Mirzavaliyevich, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori

NAMANGAN DAVLAT
UNIVERSITETI
ILMIY AXBOROTNOMASI, [2025-2]
ISSN:2181-1458
ISSN:2181-0427

10.00.00-FILOLOGIYA
journal.namdu.uz
PHILOLOGICAL

Ikromov Maxamadyusub Tursunali o'g'li
Andijon davlat pedagogika instituti stajyor-o'qituvchisi
Email: mukhammadyusuff@mail.ru

UO'K: 811.512.133

BOTANIK TERMINLARNI ANTROPOSENTRIK PARADIGMADA O'RGANISHNING AHAMIYATI

Annotatsiya: Terminologik tizimda botanik terminlarning ahamiyati atrof borliqdagi predmetlarning botanik xususiyatlarini ifodalash bilan birga ma'lum xalq tarixi rivojlanishi, tarixiy taraqqiyotiga, ijtimoiy-madaniy hayotiga xos bo'lgan axborotlarni tashiydi. Botanik terminlar biomorf kod sifatida mauayyan etnosga xos xususiyatlarni ifodalaydi. Botanik terminlarning etnomdaniy xususiyatlarini o'zbek tilida etnomadaniy kontekstda botanik terminlarning paydo bo'lish jarayoni, Xalq og'zaki ijodini, diniy-marosimlar va urf-odatlarini tadqiq etish orqali hamda o'simliklarning xalq tabobatidagi o'rnini tadqiq etish orqali aniqlashimiz mumkin.

Kalit so'zlar: etnolingvistika, etnobotanika, etnomadaniyat, biomorf kod, xalq tabobati, madaniyat, stereotip, aksiologiya.

Икромов Махамадюсуб Турсунали ўғли

Стажер-преподаватель Андижанского государственного педагогического института

МЕСТО БОТАНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

Аннотация: Значение ботанических терминов в терминологической системе заключается в выражении ботанических свойств окружающих предметов, а также в передаче информации, характерной для исторического развития, исторического развития, социальной и культурной жизни определенного народа. Ботанические термины как биоморфный код выражали особенности, характерные для этноса мауая. Определить этнокультурные особенности ботанических терминов в узбекском языке мы можем, изучая процесс возникновения ботанических терминов в этнокультурном контексте, фольклоре, религиозных обрядах и традициях, а также место растений в народной медицине.

Ключевые слова: этнолингвистика, этнobotanika, этнокультура, биоморфный код, народная медицина, культура, стереотип, аксиология.

Ikromov Makhamadyusub Tursunali o'g'li

Andijan State Pedagogical Institute, teacher

THE PLACE OF BOTANICAL TERMS IN THE TERMINOLOGICAL SYSTEM

Annotation: The importance of botanical terms in the terminological system is that they express the botanical characteristics of objects in the environment, as well as convey information characteristic of the historical development, historical progress, and socio-cultural life of a certain people. Botanical terms, as a biomorphic code, express the characteristics characteristic of the Mauayyan ethnos. We can determine the ethnocultural characteristics of botanical terms in the Uzbek language by studying the process of the emergence of botanical terms in the ethnocultural context, folk oral literature, religious rituals and customs, and the place of plants in folk medicine.

Keywords: ethnolinguistics, ethnobotany, ethnoculture, biomorphic code, folk medicine, culture, stereotype, axiology.

Kirish

Terminologiya tilshunoslikning eng muhim bo'limlaridan biri hisoblanadi. Chunki jamiyatda ro'y berayotgan ijtimoiy-siyosiy, ilm-fan sohasidagi o'zgarishlar bevosita terminologik sistemaga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Botanik terminlar esa nafaqat o'simliklar dunyosi ifodalovchi leksik birliklar hisoblanadi, balki

insonni o'rab turgan tushunchalar dunyosining tildagi aksi hamdir. Shuningdek, tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, botanik terminlar – fitonimlar lug'atning eng qadimgi qatlamlaridan bo'lib, ular turli birliklarni lingvistik konseptuallashtirishda faol ishtirok etadi [13, 508-515].

Botanik terminlar nafaqat atrof borliqdagi predmetlarning botanik xususiyatlarini o'z ichiga oladi,

balki ma'lum bir etnoslarning o'tmishi, tafakkuri, madaniyati, dunyoqarashi, yashash tarzi va odatlari haqida ham muhim ma'lumotlarni beradi. Ayrim botanik terminlar xalqning aksiologik va stereotipik xususiyatlari haqidagi etnomadaniy ma'lumotlarni ham o'zida mujassam etadi. Muayyan jamiyatning turli o'simliklarga turlicha munosabatda bo'lishi, o'simliklarning ahamiyati va qiymatini turlicha qabul qilishini aniqlash haqidagi tadqiqotlar xalqning taraqqiyot jarayonida o'simliklarga nisbatan munosabati qanday shakllangani va o'zgarishini aniq tushunishga imkon beradi.

Misol uchun: *shuvoq* o'simligi an'anaviy slavyan madaniyatida qayg'u, g'azab ramzi hisoblanadi. Garchi uning xalq tabobatida shifobaxshlik (mikroblardan tozalash) xususiyati bo'lishiga qaramay, xalq uni achchiq va yoqimsiz hidi sabab o'simlikka salbiy tus berganini ko'rishimiz mumkin.

Adabiyotlar tahlili

O'zbek tilida ham xalqimizning etnik kelib chiqishi, tarixiy rivojlanish jarayonlarida ro'y bergan ijtimoiy-madaniy jarayonlarni, bizni qurshab turgan tabiat haqidagi tasavvurlarini ifodalab beruvchi botanik terminlar va ular bilan bog'liq etnomadaniyat shakllangan. Botanik terminlar orqali tilimizning etnomadaniy xususiyatlarni aniqlash uchun tilimizda tarixan mavjud bo'lgan fitonimik leksikani tadqiq etish zarur. Buning uchun esa mumtoz adabiyotimizdagi adabiy-badiiy manbalar muhim o'rin egallaydi. Bunday manbalar ichida "Boburnoma" me'muari muhim ahamiyatga ega. Asarda Mavorounnahr, Xuroson va Hindiston tabiatiga xos fitonimlar haqida muhim ma'lumotlar beradi. Asarda, asosan, turkiy, fors-tojik va hindcha o'simlik nomlari keltirilgan bo'lib, ularning ayrimlari bugungi kunda ham mazmun va ifoda planini o'zgarishsiz saqlab qolgan bo'lsa, ayrimlarining ifoda plani, boshqalarining esa mazmun planida o'zgarish ro'y berganini kuzatishimiz mumkin. Har qanday holatda ham "Boburnoma"da berilgan botanikaga oid terminlar o'zining termin sifatidagi funksiyasidan tashqari xalqimizning etnik xususiyatlarni ham madaniyatiga xos xususiyatlarini o'zida saqlagan biomorf kod sifatida til tizimida madaniyatga xos birlik sanaladi. Asarda berilgan ifoda plani ham mazmun plani ham o'zgarishsiz saqlangan botanik terminlarda bu yaqqol aks etadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu maqola orqali botanik terminlarning etnomadaniy xususiyatlari tarixiy-qiyosiy jihatdan yoritilib xalq og'zaki ijodi namunalari: maqol, topishmoq, xalq qo'shiqlari, badiiy asarlar hamda xalq tabobati namunalari orqali tadqiq etiladi.

Tahlillar va natijalar

Boshqa mumtoz adabiyot namunalari bo'lgani kabi "Boburnoma"da ham so'zlar, shu jumladan, meva nomlarida ham o'zbekcha, forscha, arabcha atamalar uchraydi. Masalan, "Yaxshi qasaba voqe' bo'lubtur,

purne'mat: anori va o'rugi asru xo'b bo'lur. Bir jins anor bo'lur, «donakalon» derlar, chuchuklugida zardolu mayxushlugidin andak choshnisi bor" [10, 7] – "Boburnoma"dan berilgan ushbu parchada ishtirok etayotgan *anor, o'rug, zardolu* fitonimlarni tahlil qilsak:

Anor – subtropik meva o'simligi, buta hisoblanadi. Anor ba'zi manbalarda *nor*, arab manbalarida esa *Rummon* deb nomlanadi. Lekin bu so'zlar O'rxun-Enasoy yodgorliklari va Mahmud Qoshg'ariyning "Devoni lug'otit turk" asarida uchramaydi [3, 20]. Ushbu nomning kelib chiqishi Fors-tojik tiliga borib taqaladi. Bu esa qadimdan xalqimiz forsiyazon xalqlar bilan yaqin madaniy aloqada bo'lganining natijasidir. Chunki hozirgi kunda ushbu meva nomi tojik tilida *anar, nor*, fors tilida *anor*, turkman tilida *nor* shaklida ifodalanadi. Anor termini tilimizda mavjud bo'lgan qadimiy so'zlar sirasida kiradi. Bu esa uning semantikasi tarkibida meva yoki o'simlik semalaridan tashqari etnomadaniy xususiyatlarni ham ifodalash imkonini beradi. *Anor* so'zi ko'plab xalq og'zaki ijodi va yozma adabiyot namunalari majoziy ma'no ifoda etadi:

*Kichgina dekcha ichi to'la mixcha;
Sariqqina to'ni bor, ichi to'la doni bor;
Qirq hujrada – qirq qizlar. (Topishmoq)
Bir anor – ming bemorga davo* [8, 39]. (Maqol)

Yuqorida keltirilgan topishmoq va maqollardan anglashilib turibdiki, anor o'zbek xalqining eng qadimiy ramziy obrazlaridan biri hisoblanadi. Anor mevasi donalarining ko'pligi sababli islomgacha bo'lgan davrda hosildorlik ramzi hisoblangan Anbar enaning atributi sanalgan bo'lsa, Islom e'tiqodiga bo'yicha "jannatiy meva" sifatida e'tirof etiladi: "U ikkisida (jannatda) meva, xurmo va anorlar bordir" (Rahmon surasi, 68-oyat). Shuningdek, Odam alayhissalom Jannatdan quvilganda unga 30 turdagi mevani olishga ruxsat beriladi. Shu mevalarni ichida anor mevasi ham bor edi. Shu sababli ham xalqimiz anorga jannat mevasi sifatida qaraydi.

Etnograf olim G.P.Snesarevning qayd etishicha, "mevali daraxtlar yoki ularning ayrim turlari, mevasining xususiyatlari rag'batlantiruvchi hisoblangan, keyinroq hosildorlik ramziga aylangan" [9, 192].

1-rasm

2-rasm

Xalq hunarmandchiligida sovg'a uchun tayyorlanadigan so'zanalarga (1-rasm) hamda sopol buyumlarga (2-rasm) ham anor tasviri tushirilishi uning xalqimizga xos muhim xususiyatlarni ramziylashtiruvchi naturfakt ekanini bildiradi. Xalq mifologiyasida uylanmagan yigit tushida anorni ko'rsa, anor yigit uylanadigan yorni, anor daraxtini tikanlari – sabrliroq bo'lishni, nordon anor – g'am-tashvish timsoli hisoblangan. Anor mevasining donalari esa farzand, yor, boylik ramzlari sifatida qaralgan. Demak, tush ta'birlarida anor daraxti, tikani, mevasi va uning donalari kabi qismlari ham alohida-alohida ramziylikni ifodalashi ham xalqimizning oila, yor, hosildorlik bilan bog'liq ramziylashtirish jarayonining natijasi sifatida qarashga imkon beradi.

Badiiy adabiyotda ham anorning turli belgilari asosida turlicha ramziylik aks etadi:

*Ul na gumbazdur eshigi tuynugidin yo'q nishon,
Necha gulgunpo'sh qizlar manzil aylabdur makon.
Sindirub gumbazni alar holidin olsam xabar,
Yuzlarida parda tortig'liq tururlar bag'ri qon.* (Chiston)

Uvaysiying ushbu chistonida ham anorning shakli – gumbaz, donalari – qizlar, rangini – qon, anor qismlari o'rtasidagi pardani – qizlar yuzini berkitish uchun to'sib turuvchi pardaga qiyos etadi. Anor vastasida xalqimizga xos ayollarning begona erkakni ko'rganda ro'moli yordamida yuzini berkitish odatini ifodalamoqda.

*Har donacham bir askar,
Bir qal'ada ming lashkar.
Yotar ular panada,
Oq pardali xonada.
Xonalar tinch, atrof jim.
Qal'achani buzsa kim,
Boshlanadi to'polon...*

U yog'i sizga ayon. (Adabiy topishmoq)

Anvar Obidjonning ushbu adabiy topishmog'ida anor o'zgacha ramziylik kasb etgan, ya'ni u anorni – birlik, tinchlik, donachalarini – askarlarga qiyoslaydi. Bunda anorning xalqimizga xos yangi – tinchliksevarlik ramzi ekanini anglashimiz mumkin.

– Anorning o'zidan to'rt xili bor. G'upromiddin «o'g'ri»likka kelgan kelinchaklarga yolg'ondakamiga «Ushla o'g'rini» deb qo'yardi. (Said Ahmad. «Jimjitlik» romani)

– Axir, boshqorong'i bo'l, evida bo'l-da!–dedi do'ppisini qoqmasdan boshiga kiyib. – Anor, anor... Bir qadoq anor falon pul bo'lsa! (Abdulla Qahhor, «Anor» hikoyasi) – ushbu badiiy asarlardan berilgan parchalarda ham anor madaniyatga xos axborot tashimoqda. Bundan xalqimizga xos bo'lgan homilador ayolga alohida e'tibor ko'rsatilishi, ayolning har qanday xohishi hurmat qilinishini anglash mumkin. Ushbu holat xalq orasida tarqalgan «homilador ayol qulog'ingni so'rasa ham kesib ber» iborasida ham ifodalanadi. Shu o'rinda haqli savol tug'iladi: nega aynan anor? Chunki yuqorida keltirib o'tganimizdek, xalqimizda anor oila, farzand ramzi hisoblanadi. Bundan tashqari anor xalq tabobatida juda shifobaxsh o'simlik hisoblanadi: «Anor po'stlog'i – gijjaga, anor guli – stomatitga, milk kasalligiga, ichak yarasiga, anor mevasi – jigar kasalligiga, anor suvi – sariq kasalligiga, shirin anor suvi – ko'z qichishiga davo sifatida qo'llangan» [15, 141]. Demak, anor o'zbek etnosining tarixiy-taraqqiyot jarayonida, turmush tarzida muhim o'rin egallagan.

Yuqorida «Boburnoma» dan keltirilgan parchada «o'rug, zardolu» meva nomlari ham keltirilgan bo'lib, ushbu terminlar ham alohida tadqiq etishni talab etiladi. Eski turkiy tilda o'ruk so'zi hozirgi kundagi shaftoli, olxo'ri va o'rik ma'nolarini ifodalagan. Keyinchalik o'ruk so'zini oldiga sifatlovchi qo'shish orqali tukluk o'ruk – shaftoli, qara o'ruk – o'lxo'ri, sarig' o'ruk – o'rik ma'nolarini ifodalagan. Zardolu so'zi esa tilimizga fors-tojik tilidan o'zlashgan bo'lib, yuqorida keltirilgan sarig' o'ruk terminiga muqobil hisoblanadi. Ya'ni zard tojik tilida sariq degan ma'noni anglatadi. Demak, Bobur o'ruk va zardolu so'zlarini bir o'rinda qo'llaganini ikki xil izohlash mumkin:

1) Bobur o'ruk termini oqali, yuqorida ta'kidlaganimizdek, shaftoli, orik, olxo'ri mevalarini nomlarini umumlashtirgan. Zardolu termini orqali o'rik mevasini ifoda etgan.

2) Bobur o'ruk terminini umumiy nom sifatida (o'rik navlari uchun), zardolu terminini esa sariq rangli o'rik naviga nisbatan qo'llagan.

Bizning fikrimizcha, ikkinchi fikr haqiqatga yaqin hisoblanadi. «Bobur ensiklopediyasi» da ham «o'ruk va zardolu so'zlari o'rik daraxti va mevasi sifatida izohlanadi [12, 603]. XIV asrga oid «Tarjumon» asarida «zardalu», «saru o'ruk» [2, 10,34] shakllarida beriladi. «Attuxfatuz zakiyatu fillugatit turk» asarida «o'ruk» [11, 177] shaklida berilgan,

Fors tilida o'rik bo'lar zardoli,

Me'da uchun nafi go'yo shaftoli [15, 141]

«Tabobat durdonalari» asari garchi tabobatga oid asar bo'lsa ham unda ko'plab o'simliklar qatorida o'rik nomi ham berilgan bo'lib, zardoli so'zi o'rik nomining forsha variant ekani haqidagi lingvistik ma'lumot berilgan. Yuqoridagi fikrlardan ko'rinib turibdiki, o'rik nomi tarixan turli nomlar bilan, turli fonetik farqlanishlar bilan ifodalanib kelingan. Eng qizig'i, bugungi kunda ham

turli shevalarda o'rik leksemasi turlicha ifodalanadi. Masalan, Janubiy Xorazm shevasida *arık*, Shimoliy Xorazmda *erık*, Xorazm viloyati Bog'ot tumanida *g'ulung*, Buxoro viloyatida *zardolu*, *zardoru*, *zaldori*, Xorazm viloyati Xazorasp tumanida *o'rik* [1, 32,75,109,206] shaklida ifodalanadi. O'rik leksemasini sinxron holatda jonli so'zlashuv tilida ifodalanishini kuzatadiganda, *dovcha* terminlari o'rik mevasining pishmagan holatini ifoda etsa, Navoiy viloyati Xatirchi tumanida esa *dovcha* leksemasi ham pishgan, ham pishmagan o'rik mevasini ifodalaydi. Yuqoridagi farqlanishlarni sababini esa, ekstralingvistik omillar bilan bog'lash mumkin. Xalqimizning qardosh va noqardosh qo'shni xalqlar bilan ijtimoiy-madaniy aloqalari bevosita tilda ham aks etadi. Natijada, bit rushunchani ifodalovchi turli nominativ birliklar hosil bo'ladi.

Qanday nomlanishidan qat'i nazar xalqimizda o'rik fitomorf kod yoki etnografizm sifatida etnomadaniy xususiyatini namoyon qiladi. Uning bu jihati, avvalo, folklorda namoyon bo'ladi:

O'rikning boshqa mevalardan farqli ravishda barcha turlari o'ziga xos ta'mga, mazaga ega, ya'ni uning nordon yoki achchiq turlari deyarli yo'q. O'rik navlari ichida esa *qandak o'rik* o'ziga xos shirali turi hisoblanadi.

Bolaginamning bolasi – qandak o'rikning donasi [20, 49](maqol)

Ushbu maqolda metaforik ma'noda *o'rik-farzandga*, *o'rik donasi esa – nabiraga* qiyos etilmoqda. Bu orqali xalqimizga xos bolajonlik xususiyatlari ifodalanmoqda.

O'rik yeb og'rigandan, olma yeb o'lgan yaxshi. [22] (maqol)

Zardoli ye-da, suv ich,

Zirillamasang, menga kel [6, 143] (maqol)

Ushbu maqollar foyda va zarar turkumiga mansub bo'lib, birinchi maqolda me'yoridan ortiq iste'mol qilingan o'rik mevasi inson salomatligiga zararli ekani, ikkinchi maqolda esa o'rik (zardoli) yergandan keyin suv ichmaslik kerakligi ifodalanmoqda. Bundan xalqimiz o'rikning nafaqat ijobiy, balki salbiy tomonlaridan ham xabardor ekanini anglashimiz mumkin.

O'rik o'rikni ko'rib ola bo'ladi,

Odam odamni ko'rib balo bo'ladi [21](maqol)

O'rik o'rikni ko'rib oqarar [4, 17] (maqol)

Odob va odobsizlik haqidagi bu maqol va iborada kim qanday insonlar davrasida bo'lsa, ularga o'xshab qolishi ifodalanmoqda. Shuningdek, tilimizda o'rik bilan bog'liq topishmoqlar ham talaygina. Masalan,

Sariqligini zar dedim,

Tatib asal-qand dedim (o'rik)

Uzoqdan saradim araq-araq,

Qoshiga bordim, zar xalak. (o'rik)

Pastu baland ko'p xotin,

Kuylaklari oq, gulgun [19, 82, 289]. (o'rik guli)

Maqollardan, asosan, o'rik termini ramziy ma'no ifodalagan bo'lsa, maqollarda esa asosiy planga uning mazasi, shakli, rangi kabi xususiyatlari chiqmoqda. O'rikning sariq rangi esa zarga qiyos etilmoqda.

Xalqimiz madaniyatining ajralmas qismi bo'lgan allalarda ham o'rik obrazi uchraydi.

O'rik yog'och beshiging, alla,

O'rgilib ketsin onang alla. [5, 212]

Ushbu allada xalqimizga xos yana bir etnografizm hisoblangan beshikning o'rikdan yasalgani haqida ma'lumot berilmoqda. Lekin bunda ham ramziylik bor, ya'ni beshikni o'rik daraxtidan yasalishi ham shunchaki tasodif emas. O'rik mevali daraxt hisoblanadi, boshqa mevalarga qaraganda kichikroq, lekin juda ko'p hosil beradi. Aynan shuning uchun yangi dunyoga kelgan chaqaloqarning ham kelajakda serfarzand bo'lsin degan ezgu niyat bilan beshik o'rik daraxtidan tayyorlanadi.

Daraxtlarga soldim alvonj, aylana-yo, alla,

Kelgan-ketgan uchsini deb, aylana-yo, alla.

U tomonda o'rik bor, aylana-yo, alla,

Bu kecha uyda yorim bor, aylana-yo, alla [18, 22].

Yuqoridagi allada esa o'rik vositasida xalq og'zaki ijodining o'ziga xos obrazi hisoblangan *halinchak*ning aynan o'rik daraxtiga osilishi ifodalanmoqda. Bu orqali esa uning baquvvatlik xususiyati asosida uni ramziy ma'noda *ishonch* ramzi deb aytishimiz mumkin. Bunga dalil sifatida esa odamlarning aynan o'rik daraxtiga o'zini ishonib unga *halinchak* osishini keltirishimiz mumkin.

Bundan tashqari o'rik termini ko'plab xalq qo'shiqlarida ham o'ziga xos etnomdaniy xususiyatlarni ifodalaydi. Jumladan,

Bizning uyning ketida

Qantak o'rik, yor-yor.

Kelinoyim so'rasangiz

O'rta bo'ylik, yor-yor [14, 54]

"Oy oldida bir yulduz" xalq qo'shig'ida ham *qantak o'rik* o'rta bo'yli kelinga o'xshatilmoqda (qandak o'rik ham boshqa o'rik navlariga nisbatan hajmi kichikligi va xushta'mligi bilan ajralib turadi).

Bog'ing ichra o'rik bo'lib gullayman,

Shoxlarinda bulbul bo'lib sayrayman.

Bulbulmikan gul shoxini qayirgan?

Dushman bo'lar yorni yordan ayirgan! [17, 30]

Yuqoridagi xalq qo'shig'ida esa *gullagan o'rik daraxti* go'zallik ramzi sifatida yorni ifodalab kelmoqda.

O'rik – turli marosim qo'shiqlari qatori aza qo'shiqlarida ham uchraydi:

O'rikdan toylar qilay-ov,

Bargiga maktub bitay-ov,

Hayit kuni bolajonimni,

Yig'lab-yig'lab yod etay-ov [16, 316]

Xalqimizda o'rik terminining aza qo'shiqlarida uchrashi xalqimizning diniy qadriyatlarini bilan bog'liq. Xalqimizda *anor* kabi o'rikka ham Jannat mevasi sifatida qaraladi. Ushbu qo'shiqda *o'rikning* tilga olinishining

sababi vafot etgan farzandining Jannatda bo'lishini xohlashi ifodalanmoqda.

Umuman olganda, o'rik xalq og'zaki ijodida ham badiiy adabiyotda ham birdek ramziylik kasb etib etnomadaniy xususiyatlar tashuvchi birlik hisoblanadi. Hamid Olimjonning "O'rik gullaganda" (ya'ni, bahorda), Zulfiyaning "Bahor keldi seni so'roqlab" sherlarida, Ulug'bek Hamdamning "Musulmon" hikoyasi va boshqa ko'plab badiiy asarlarda ham o'rik suyukli yor, go'zallik sog'inchning fitonimik obraz sifatida xalqimizga xos sevgi-muhabbat, suyukli yor, e'tiqod kabi qadriyatlarini ifodalaydi.

Xulosalar

Tilshunoslikda antroposentrizm til va inson o'rtasidagi munosabatni aks ettiradi. Lisoniy birliklar, jumladan botanik terminlar ham shaxs va etnik guruhning mentaliteti, xalqning uzoq yillik tarixi,

ijtimoiy-madaniy tarqiyoti, etnos sifatidagi rivojlanish jarayonida mavjud bo'lgan ijtimoiy ongini o'zida aks ettirishi mumkin.

Yuqorida ta'kidlaganimiz anor fitomorf kodi, asosan, hosildorlik, serfarzandlik kabi ramziy ma'nolarni ifodalasa, "o'rik fitomorfi esa yorning chiroyli ko'zi, serfarzandlilik, ma'shuqa uchun oshiqning barcha qiyinchiliklarga bardoshlilik ko'chma ma'nolarini ifodalab kelgan"[7, 12]. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, o'rik etnomadaniy kontekstda baquvvatlik ramzi hisoblanadi. Fitonimlar etnomadaniy xususiyatlarni fitomorf kod sifatida frazeologik birliklar, turg'un iboralar, maqol, topishmoq va xalq qo'shiqlarining tarkibiy komponenti sifatida saqlaydi. Natijada, turli nutq vaziyatida ma'lum bir etnosga xos milliy qadriyat, milliy qarash, borliqqa bo'lgan munosabatini o'simlik nomlari va uning o'ziga xos xususiyatlariga bog'liq holda tilda aks etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. "O'zbek xalq shevalari lug'ati". – Toshkent: "Fan", 1971. – B. 32,75,109,206.
2. „ТАРЖУМОН“ XIV аср ёзма обидаси. – Тошкент : «ФАН», 1980. – Б. 10, 34.
3. Bafoev B. "Ko'hna so'zlar tarixi". – Toshkent: "Fan", 1991. – B. 20.
4. Jo'rayeva B. O'zbek xalq paremalarining sinonimik lug'ati. – Toshkent: Kafolat print company, 2023. – B. 17.
5. Madayev O. O'zbek xalq og'zaki ijodi. O'quv qo'llanma – Toshkent: "Mumtoz so'z", 2010. – B. 212.
6. Mirzayev T., Musoqulov A., Sarimsoqov B. "O'zbek xalq maqollari". – Toshkent: "Sharq", 2005. – B. 143.
7. Muqimova G. Fitomorf metaforalarning lingvopoetik, lingvokulturologik xususiyatlari va leksikografik talqini. filol. fan. fals. dok. ... diss. avtofef. – Bixoro. 2023. – B. 12.
8. Shomaqsudov Sh., Shorahmedov Sh. "Nega shunday deymiz" O'zbek xalq maqollarining izohli lug'ati. – T.: "G'afur G'ulom", 1987. – B. 39.
9. Snesarev G.P. Xorazmliklarning musulmonlikdan avvalgi marosim va urf-odatlarini. – Urganch: UrDU nashirlik bo'limi, 2018. –B.192
10. Z.M.Bobur. "Boburnoma". – Toshkent. «O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi FAN» nashriyoti 2018. – B. 7
11. Аттухфатуз закияту филлутатит туркия. – Тошкент: "Фан", 1968. –Б.177.
12. Бобур номидаги халқаро жамоат фонди. "Бобур энциклопедияси", – Toshkent: "Sharq", 2014. – B. 253, 603.
13. Дьякова Т. А. "Этнокультурная основа использования фитонимов лексико-семантической группы «Дикорастущие травы» (на материале сборника М. Матусовского «Земля моих отцов-Донбасс») // Вопросы журналистики, педагогики, языкознания. 38.4 (2019): 508-515.
14. Жўраев М. "Ой олдида бир юлдуз". Ўзбек халқ маросим қўшиқлари. – Тошкент: Фафур Ғулум, 2000. – Б. 54.
15. Хасаний М. Табобат дурдоналари. – Ташкент: Ибн Сино, 1990. – Б. 141.
16. Мусақулов А. Ўзбек халқ лирикаси. – Тошкент: Фан, 2010. – Б.316.
17. Очилов Э. "Шода-шоода марварид" Ўзбек халқ қўшиқлари. – Тошкент: "Шарқ" 2006. – Б. 30.
18. Сафаров О., Очилов К. "Ўзбек халқ ижоди". – Тошкент: "Фафур Ғулум", 1984. – Б. 22.
19. Ҳасанова. З. Ўзбек халқ ижоди. Топишмоқлар. – Тошкент. "Фафур Ғулум", 1981. – Б. 82, 289.
20. Шомақсудов Ш. Шораҳмедов Ш. "Нега шундай деймиз". – Тошкент: Фафур Ғулум, 1987. – Б.49.
21. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-xalq-ogzaki-ijodi/uzbek-xalq-maqollari/andisha-va-andishasizlik-haqida-maqollar>
22. <https://uzbaza.uz/foйда-va-zarar-haqida-maqollar/>

Madaniyat tushunchasining tarixiy asoslarini anglash orqali ma'naviy madaniyatni rivojlantirish.	
B.Baratov.....	338
Системный анализ теоретических подходов к формированию парадигм цивилизаций.	
H.Джураева.....	344
Mahalla – ijtimoiy muammolarni hal etishning dastlabki bo'g'ini	
M.Nishanov.....	350
Gender tenglik tushunchasini inklyuziv ta'limda rivojlantirish yo'llari.	
V.Axmedova.....	354
Вопрос развития интеллектуальных способностей будущих учителей истории с помощью мультимедийных средств в научной и научно-методической литературе.	
З.Омонова.....	359
Влияние семьи на развитие личности и социализации ребенка.	
Г.Тохтасунова.....	362
O'zbekistonda gender tenglik masalasi.	
V.Axmedova.....	368
Ijtimoiylashuvning yoshlar ma'naviy rivojlanishiga ta'siri.	
Z.Jumakulov.....	372
Erix Fromm ekzistensial falsafasida inson qalbining yaratuvchilik va buzg'unchilikka moyilligi tahlili.	
I.Asatulloev.....	375
Письменные практики и развитие критического мышления.	
P.Юсупова.....	380
Migratsiya va global jamiyat tushunchalari, ularning o'zbekistonga aloqadorligining ijtimoiy-falsafiy jihatlari.	
U.Paxriddinov.....	384
Jamiyatda erkinlik va begonalashish muammosi.	
J.Yarlakabov.....	388
O'zbekiston barqaror rivojlanishi va yoshlar ijtimoiy-ma'naviy qiyofasi shakllanishida dinlararo bag'rikenglik, konfessiyalar faoliyatining o'rni.	
D.Ahmedova.....	392
O'zbekistonni global texnogen sivilizatsiyaga integratsiyalashtiruvchi obyektiv shart-sharoitlar va subyektiv omillar tizimi.	
J.Ochilov.....	397
Ijtimoiylashuvning yoshlar ma'naviy rivojlanishiga ta'siri.	
Z.Jumakulov.....	401
Inson salohiyati - sun'iy intellekt taraqqiyotining determinanti sifatida.	
X.Xolmirzayev.....	404
Kuch tuzilmalari, hokimiyat organlari va fuqarolik jamiyati institutlarining o'zaro hamkorligi.	
B.Jo'rayev.....	408

FILOLOGIYA FANLARI

10.00.00 - ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

PHILOLOGICAL SCIENCES

Jahon tilshunosligida sodda gaplar murakkablashuvining o'rganilishi.	
M.Rustamov.....	414
Magik realizm tushunchasining kelib chiqishi va rivojlanishi.	
U.Ochilov.....	418
The lexicographic features of technological retronyms in uzbek language.	
M.Kudratova.....	423
Tilshunoslik sohalari orasida lingvokulturologiyaning tutgan o'rni.	
Sh.Qo'ldasheva.....	426
"Ma'naviy xavfsizlik" tushunchasi va rivojlanish tarixi.	
H.Nurullayev.....	429
O'zbek hikoya va qissalari tarjimalarida leksik birliklar va sinonimik vositalarning qo'llanilishi.	
N.Xalimova.....	433
Maqsud Shayxzoda she'rlarining estetik ta'sirini shakllantirishda sintaktik vositalarning o'rni.	
F.Maxanova.....	436
Tarjimada lakunalar vujudga kelishining lingvomadaniy o'ziga xosliklari.	
N.Dosbayeva.....	440
Ingliz va o'zbek tillarida «shukronalik»ni ifodalaydigan birliklarning o'rganilish tarixi.	
Sh.Rahimova.....	444

Botanik terminlarni antroposentrik paradigmadagi o'rganishning ahamiyati.	
M.Ikromov.....	448
Qo'shma gap shaklidagi tez aytishlarning struktur xususiyatlari.	
N.Mamataliyeva.....	453
"Devonu lug'otit turk" bebaho qomusiy asar.	
S.Kodirova.....	457
Motivlar va ramzlar ifodasi ("anor" va "fir tree" hikoyalari misolida).	
F.Abdumalikov.....	460
Qadimgi turkiy qo'lyozmalarda kelgan zoonimlarning mushuksimonlar va itsimonlar leksik qatlamining qiyosiy tahlili va tarjimai ("devonu lug'otit turk" va "kodeks kumanikus" qo'lyozmalari misolida).	
A.Sobitov.....	463
Ontologik modellashtirishda iyerarxik tasnif va semantik maydonlar tahlili.	
Z.Qodirova.....	469
Publisistik uslubdagi matnlarning lingvistik aspektlari.	
G.Gafurova.....	473
Ingliz terminologiyasi materiallari asosida favqulodda vaziyatlar atamalarini o'zbek tiliga tarjima qilish xususiyatlari.	
M.Badalbayeva.....	477
"Kitabu bulg'atil mushtaq fi lug'at at-turk val qifchaq" yozma obidasi. fe'llar bobi.	
B.G'aniyeva.....	481
Xitoy tilisligida 把"ba" bo'yicha tadqiqot.	
Z.Artikova.....	486
O'zbekistonda gender tenglik masalasi .	
V.Axmedova.....	489
Jorj gordon bayron ijodida jonlashtirish.	
B.Toshpulatov.....	493
Kasb-hunar va lavozim amal konseptlariga oid ijtimoiy tushunchalar hamda lisoniy nazariyalarning dunyo lingvistikasidagi talqini.	
M.Dexqonova.....	496
The emergence of the "angry young men" movement in the united kingdom in the first half of the 20th century and its impact on social, political, and economic life.	
D.Mashrabova.....	499
Ingliz tilida do'stlik/dushmanlik konseptlarini ifodalovchi maqollar.	
G.Ergasheva.....	501
Features of translating economic texts from english into uzbek.	
N.Khujanazarova.....	505
Fojeaning boshlanish nuqtasi.	
E.Imomov.....	509
Turli tizimli tillarda undov so'z-gaplarning sotsial xoslanishi.	
Z.Karimova.....	513
Turkiyshunoslikda etnografizmlarning o'rganilishi.	
G.Khabibullayeva.....	518
The importance of teaching students with the creative approach method in teaching english.	
D.Kaipbergenova.....	522
Korpus lingvistikasining shakllanishi va rivojlanishi: brown va london-lund korpuslari misolida.	
M.Obilov.....	526
Conveyance of language and culture.	
M.Khoshimov.....	529
O'zbek va Qirg'iz tilshunoslik terminlarining o'rganilishi.	
M.Ubaydullayeva.....	535
Dialog va uning pragmatik xususiyatlari.	
O.Mehmonova.....	538
Cognitive aspects of the study of "negative emotions" in linguistics.	
Z.Bakhramova.....	542
Ernest Seton Tompson ijodidagi hayvonlar haqidagi hikoyalarning takrorlanmas namunalari.	
O.Sadinov.....	545
Ingliz tilini o'qitishda ertak matnini tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish.	
F.Sobirova.....	549
Mirzo Hayrullo ho'qandiy bir g'azalining matniy tadqiqi.	